

УДК 342.9

DOI 10.5281/zenodo.15879255

Османов Г.Э.-о., Рышкова Л.В.

Османов Гафар Эрфан-оглы, Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия им. В.М. Лебедева», Россия, 295051, Симферополь, ул. Павленко, 5. E-mail: gafar.osmanov@mail.ru.

Рышкова Людмила Валериевна, кандидат юридических наук, доцент, Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия им. В.М. Лебедева», Россия, 295051, Симферополь, ул. Павленко, 5. E-mail: gafar.osmanov@mail.ru.

Проблемы назначения и исполнения административного наказания в виде штрафа

Аннотация. В настоящей статье на основе анализа законодательства России, практики правоприменения, а также научной литературы, рассматриваются проблемы назначения и исполнения административного наказания в виде штрафа, являющегося на сегодняшний день наиболее широко применяемым видом санкций по делам об административных правонарушениях. Объект исследования – общественные отношения по поводу назначения и исполнения административного наказания в виде штрафа. В частности, рассматриваются проблемы индивидуализации штрафа, назначения штрафа лицам с низким уровнем дохода. Изучены некоторые проблемы назначения штрафов юридическим лицам. Предложенные пути устранения обозначенных коллизий и пробелов могут представить интерес в ходе совершенствования соответствующего законодательства, а в последующем – в правоприменительной практике.

Ключевые слова: административный штраф, административная ответственность, административное наказание, административное правонарушение, санкция, индивидуализация наказания.

Osmanov G.E.-o., Ryshkova L.V.

Osmanov Gafar Erfan-oglu, Crimean Branch of Lebedev Russian State University of Justice, Russia, 295051, Simferopol, Pavlenko St., 5. E-mail: gafar.osmanov@mail.ru.

Ryshkova Lyudmila Valeryevna., Candidate of Law, Associate Professor, Crimean Branch of the Lebedev Russian State University of Justice, Russia, 295051, Simferopol, Pavlenko St. 5. E-mail: gafar.osmanov@mail.ru.

Problems of the appointment and execution of an administrative penalty in the form of a fine

Abstract. Based on an analysis of Russian legislation, law enforcement practice, and scientific literature, this article examines the problems of assigning and executing administrative penalties in the form of fines, which are by far the most widely used type of sanctions in cases of administrative offenses. The object of the study is public relations regarding the appointment and execution of an administrative penalty in the form of a fine. In particular, the problems of fine individualization and the imposition of fines on low-income individuals are being considered. Some

problems of assigning fines to legal entities have been studied. The proposed ways to eliminate the identified conflicts and gaps may be of interest in the course of improving relevant legislation, and subsequently in law enforcement practice.

Key words: administrative fine, administrative responsibility, administrative punishment, administrative offense, sanction, individualization of punishment.

Введение.
В современных условиях исследование вопросов, связанных с назначением и исполнением административного наказания в виде штрафа, является крайне актуальным. Штраф, являясь мерой административной ответственности, занимает центральное место в обеспечении общественного порядка и правового спокойствия, одновременно содействуя формированию правосознания среди граждан.

Тем не менее, в процессе его применения возникают различные трудности, касающиеся не только справедливости и адекватности наказания, но и эффективности мониторинга за его выполнением. В частности, проблемными представляются вопросы назначения штрафов, в том числе юридическим лицам, индивидуализации штрафов, соотносимости размеров штрафов.

Таким образом, глубокий анализ проблематики назначения и исполнения административного наказания в виде штрафа становится не просто важной задачей, но и необходимым шагом на пути к усовершенствованию правовой системы. Это даст возможность разработать более действенные методы, направленные на снижение правонарушений и защиту интересов общества в целом.

Вопросы назначения и исполнения штрафов в рамках административного наказания представляют собой значимую тему для изучения, поскольку они затрагивают не только практику правоприменения, но и социальные аспекты взаимодействия между государством и гражданами.

Теоретическую базу исследования составили работы таких авторов, как Егупов В.А., Нобель А.Р., Попугаев Ю.И. и др. Представляют интерес позиции ука-

занных авторов относительно эффективности применения штрафных санкций [3], способах индивидуализации наказания [8], соотносимости административного штрафа с уголовным штрафом [9], замены штрафов другими наказаниями [7], проблем взыскания штрафов [12].

Главным методом работы стал анализ существующей нормативной базы Российской Федерации, а также научной литературы. Также использованы методы анализа и синтеза, сравнительно-правовой, системный.

Цель исследования заключается в выявлении проблемных моментов и пробелов в законодательстве, а также в разработке предложений по совершенствованию правового регулирования в данной сфере. Результаты работы могут быть использованы в практической деятельности органов, уполномоченных налагать и исполнять административные наказания.

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), административный штраф является одним из основных наказаний, которые могут быть назначены за предусмотренные им и соответствующими законами субъектов Российской Федерации нарушения. Такая мера административной ответственности может применяться как к физическим лицам, так и к юридическим. Правом налагать административные штрафы обладают не только судьи (включая мировых судей), но и различные административные комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также должностные лица органов исполнительной власти и другие организации, упомянутые в федеральных или региональных законах (статья 3.2, часть 1 статьи 3.3 и статья 22.1) [5].

В соответствии со статьей 3.5 КоАП РФ, «административный штраф представляет собой денежное взыскание, обычно устанавливаемое в пределах, не превышающих для граждан 5000 рублей, для должностных лиц – 50000 рублей и для юридических лиц – 1000000 рублей. В отдельных случаях, как указано в данной статье, максимальная сумма штрафа может составлять 300000 рублей для граждан, 600000 рублей для должностных лиц и 60000000 рублей для юридических лиц (часть 1). Минимальный размер штрафа, независимо от категории нарушителя, составляет не менее 100 рублей, а в случаях нарушения правил дорожного движения - не менее 500 рублей (часть 2)» [5].

По общему правилу, следующему из ч.1 ст.32.2 КоАП РФ, «административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу» [5].

В правовом сообществе не единично мнение о том, что рассматриваемый нами закон должен содержать право правоприменителя заменять штраф обязательными работами, конечно, с согласия лица, привлекаемого к такому виду ответственности. В указанной ситуации, лица, имеющие недостаточный уровень дохода, смогут заниматься общественной работой вместо уплаты штрафа.

Внедрение в закон возможности замены штрафа «отработкой» приобретает актуальность в тех случаях, когда субъект, привлекаемый к ответственности, не имеет дохода, в частности, это важно для исправления несовершеннолетних лиц, за которых штраф может быть уплачен их родителями. Соответственно, подросток, совершивший наказуемое деяние, не осознает степень своей ответственности, не несет никаких убытков, следовательно, превентивная функция административ-

ной ответственности остается без реализации.

Предполагается, что принятие такого решения будет правомерным, в то же время, факт невозможности уплаты административного штрафа привлеченным к ответственности субъектом может быть оспорен.

Значительное количество постановлений, содержащих штрафные санкции, связана с деятельностью Госавтоинспекции, что обусловлено фиксацией правонарушений соответствующей категории в автоматизированном режиме с помощью специальных технических средств фото-, видеозаписи. В то же время, показатели фактического взыскания штрафов остаются на критически низком уровне. Из практики правоприменения установлено, что на сегодняшний день сложились препятствия, затрудняющие процедуру наложения и взыскания штрафов, в частности, ненадлежащее уведомление правонарушителя о наложении штрафа, несоблюдение установленных сроков уведомления субъектов уполномоченными органами и т. д.

Данная ситуация усугубляется и тем, что большинство правонарушителей не воспринимают наложенные штрафы всерьез, что приводит к распространению случаев уклонения от их уплаты. Крупное количество обращений в суды о признании штрафов незаконными также затрудняет процесс взыскания. Люди могут считать, что, игнорируя уведомления, они смогут избежать ответственности, однако это не соответствует действительности.

Кроме того, низкий уровень осведомленности граждан о своих правах и обязанностях в области административных правонарушений создает дополнительные трудности. Многие нарушители не знают, что существуют четкие процедуры обжалования штрафов и возможности получения разъяснений от госорганов. Это приводит к безнаказанности и подрывает авторитет системы контроля

за соблюдением правил дорожного движения.

В этой связи, считаем положительной новеллой внедрение в систему «Госуслуги» функции обжалования штрафов в области дорожного движения, что является своего рода дополнительным механизмом реализации гражданами принципа доступности правосудия, хотя рассмотрение жалоб осуществляется в данном случае не судом. В то же время, список оснований для обжалования постановлений указанного вида системой ограничен (например, ошибка системы в распознавании регистрационных знаков, отсутствие на данном участке соответствующего дорожного знака, наличие другого производства по данному делу, передача т/с в аренду и т. д.), что вызывает у водителей затруднения. В этой связи сервис все же нуждается в доработке.

Для наказаний за нарушение ПДД РФ и ряда других нарушений в соответствии с ч.1.3 ст.32.2 КоАП РФ установлен особый порядок оплаты штрафа, а именно, в случае уплаты штрафа в течение месяца может быть внесено 75 % от установленного размера штрафа. В то же время, по нашему мнению, было бы целесообразно установить, что течение данного срока начинается с момента получения постановления нарушителем, а не с момента вынесения решения, так как по тем или иным причинам почтовое отправление может быть своевременно не получено лицом, в связи с чем создавать для нарушителя необходимость дополнительных процедур (подача ходатайства о восстановлении сроков).

Таким образом, отдельным вопросом остаётся тема исполнения административных наказаний [11, с. 108]. Многие граждане не всегда осведомлены о своих правах и обязательствах в этой области, что иногда приводит к нарушениям, связанным с неуплатой штрафов. Необходимо обеспечить доступ к информации о процедурах обжалования, а также о последствиях, связанных с неуплатой штрафов.

В современной юридической науке и практике стал дискуссионным вопрос соотносимости административного и уголовного штрафов. Несмотря на то, что оба вида наказаний имеют денежную форму выражения, их природа, цели и последствия существенно различаются.

Несмотря на различия, существует проблема определения четких критериев соотносимости размеров административного и уголовного штрафов. Отсутствие ясных ориентиров может привести к диспропорциям в назначении наказаний, когда административный штраф оказывается несоразмерно большим по сравнению с уголовным штрафом за более тяжкое преступление.

Для решения этой проблемы необходимо совершенствование законодательства, установление четких критериев соразмерности размеров штрафов, а также учет принципов справедливости и гуманизма при назначении наказаний. Только в этом случае можно обеспечить эффективное применение штрафов как мер ответственности и предупредить их девальвацию.

Однако, в настоящее время данная проблема остается без адекватной проработки и решения как в правительстве в ходе разработки новых законов, так и в парламенте [9].

Еще одной проблемой, которую хотелось бы затронуть, является тот факт, что часто при рассмотрении дел о правонарушениях органы власти руководствуются жесткими нормативами, которые не учитывают индивидуальные обстоятельства каждого отдельного случая, то есть проявляется невозможность в некоторых случаях применения принципа индивидуализации при назначении административных штрафов.

В научной литературе отмечается, что «принцип индивидуализации наказания – это совокупность нормативных требований материального характера, предъявляемых к субъектам административной юрисдикции, направленных на персонализацию мер административного

принуждения до уровня их соразмерности совершенному правонарушению, необходимости и достаточности для достижения установленных законом целей наказания» [8, с. 79].

При наложении административного взыскания на физическое лицо учитываются особенности совершенного правонарушения, индивидуальные характеристики правонарушителя, его материальное состояние, а также факторы, которые могут смягчить или усилить наказание (пункт 2 статьи 4.1 КоАП РФ). В этой части проявляется некоторое несоответствие с ч.1 ст.1.4 КоАП РФ, провозглашающей равенство граждан при привлечении к ответственности, вне зависимости от имущественного положения. В то же время, наличие данной нормы является, безусловно, обязательным условием для установления доверия населения к органам власти и, в то же время, исполнения превентивной функции наказания.

Соблюдение данных норм, основанных на принципах равенства, пропорциональности и соразмерности, направлено на индивидуализацию наказаний для правонарушителей, что способствует поддержанию доверия общества к справедливости, а также гарантирует охраняемое государством достоинство граждан (преамбула; статьи 19, 21, 55 Конституции РФ) [6].

Сложности, возникающие у правоприменителя при индивидуализации административного наказания, являются крайне актуальной проблемой современного правового пространства. Как правило, меры административного взыскания применяются к лицам, совершившим административно-наказуемое деяние по «стандартному шаблону», что приводит к тому, что характеристики, присущие личности, условия, способствовавшие противоправному деянию, а также степень общественной опасности последствий деяния правоприменителем игнорируется.

Это часто делает наказания неэффективными, не достигающими своей клю-

чевой цели – исправления поведения правонарушителя и предотвращения повторных нарушений. Система, построенная на механическом подходе к наказанию, не учитывает, что каждое дело требует особого рассмотрения. Важно принимать во внимание личные качества правонарушителя, его жизненный опыт, степень раскаяния и стремление к интеграции в общество. Таким образом, проблема отсутствия индивидуализации административного наказания в правоприменении нуждается в серьезном анализе и создании новых подходов и механизмов, которые смогли бы обеспечить более справедливое и эффективное применение мер ответственности, направленных не только на наказание, но и на корректировку поведения нарушителя.

По справедливому мнению М.В. Адриянова, персонализированный подход правоприменителя к назначению взысканий ведет к укреплению доверия к правоохранительным органам, усиливает воспитательную и превентивную роль административного штрафа [1, с. 38].

Так, ряд авторов считают необходимым с целью индивидуализации наказания установить на законодательном уровне соответствующую зависимость размера назначаемого штрафа от дохода виновного лица, а также закрепление в законе таких механизмов исчисления штрафов по главе 12 Кодекса, которые учитывали бы стоимость автомобиля, мощность двигателя (по примеру системы налогообложения транспорта), введение системы штрафных баллов [2, с. 63].

Нельзя не согласиться с утверждениями авторов в области уголовного права (Звечаровский И., Пархоменко Д.), которые являются применимыми и для административной юрисдикции: «в определенном смысле правильному исполнению штрафа может способствовать правильное его назначение. Необходимо более качественно оценивать имущественное состояние осужденного, чтобы исполнение было реальным, для гарантии безусловности штрафа. Размер наказания

должен соответствовать тому, что совершается с учётом характера и степени общественной опасности и, что не менее важно, – тому, кто совершает» [4, с. 43].

Аналогичная проблема состоит с наказаниями, применяемыми к юридическим лицам.

В качестве примера можно привести Постановление Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2014 г. № 4-П. По мнению суда, неконституционными являются положения КоАП РФ в той мере, в какой они не допускают назначения штрафа ниже низшего предела, указанного в санкции. Это не позволяет учесть характер и последствия нарушения, степень вины юрлица, его имущественное и финансовое положение, иные значимые обстоятельства для индивидуализации ответственности. Такое ограничение препятствует назначению справедливого и соразмерного административного наказания [10].

В заключение нельзя не отметить, что проблемной представляется не только специфика назначения и исполнения рассматриваемого вида наказания, но и изначально установленный законодателем максимальный размер штрафных санкций по той или иной статье КоАП РФ. Так, например, на сегодняшний день недолжное исполнение лицом родительских обязанностей, несмотря на тяжесть совершенного деяния и риски такого неисполнения для ребенка, влечет максимально возможное наказание – 500 рублей. Что наиболее примечательно при этом – наличие малолетнего ребенка является для привлекаемой к ответственно-

сти матери смягчающим обстоятельством. Аналогичный размер штрафа установлен для лица, не уступившего дорогу автомобилю, пользующемуся, в соответствии с ПДД РФ, преимуществом, хотя совершение данного правонарушения, как правило, влечёт за собой ДТП. Следовательно, ряд статей изученного нами закона требуют пересмотра и ужесточения ответственности в соответствии с тяжестью деяния.

Таким образом, на сегодняшний день все еще имеют место противоречия между некоторыми законодательными актами и КоАП РФ. Ряд пробелов и коллизий, выявляемых в правовом поле отечественными авторами в административном законодательстве, не могут не затруднять деятельность правоприменителя. Актуальным является пересмотр некоторых положений Кодекса об административных правонарушениях, которые могут быть недостаточно ясными или неэффективными в контексте современного правоприменения. Разработка нового кодекса могла бы способствовать устранению пробелов и упрощению процедур, что в свою очередь повысило бы правовую стабильность.

Кроме того, важно учитывать решения и рекомендации Конституционного Суда РФ, которые уже выработаны в процессах контроля за соблюдением конституционных прав граждан. Включение этих норм в новую редакцию КоАП позволит сделать кодекс более адаптированным к требованиям времени и повысить его соответствие принципам правовой определенности и справедливости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев М.В. Некоторые проблемы исполнения постановлений о наложении административных штрафов, выносимых должностными лицами органов внутренних дел // Научный портал МВД России. 2023. № 3 (63). С. 33-38.
2. Глуздал Г.Н., Лихоманова Я.Ю., Булгакова Л.С. Перспективы и пути развития альтернативных методов исчисления административных штрафов // ВВ: Административное право и практика администрирования. 2022. № 4. С. 62-72.
3. Егупов В.А. Административный штраф как административное наказание в Российской Федерации: проблемы эффективности применения // Правовой альманах. 2021. № 5. С. 18-22.

4. Звечаровский И., Пархоменко Д. Система уголовных наказаний: теория, закон, практика // Уголовное право. М., 2019. № 4. С. 43-48.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. от 03.02.2025) // Российская газета. 2001. № 256. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661.
6. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. [с учетом поправок]. URL: <http://pravo.gov.ru/constitution>.
7. Новгородов Д.А. К вопросу о возможности замены административного штрафа другим видом административного наказания // Юридические исследования. 2021. № 5. С. 42-47.
8. Нобель А.Р. Критерии и способы индивидуализации наказания по делам об административных правонарушениях // Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 1 (146). С. 78-85.
9. Попугаев Ю.И., Шубин И.В. О проблеме соотносимости административного штрафа с уголовным штрафом и судебным штрафом как мерой уголовно – правового характера // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 4. С. 219-223.
10. Постановление Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2014 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом Арбитражного суда Нижегородской области и жалобами обществ с ограниченной ответственностью «Барышский мясокомбинат» и «ВОЛМЕТ», открытых акционерных обществ «Завод «Реконд», «Эксплуатационно-технический узел связи» и «Электронкомплекс», закрытых акционерных обществ «ГЕОТЕХНИКА П» и «РАНГ» и бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Детская городская больница N 3 «Нейрон» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» // Российская газета. 2014. № 51. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159544.
11. Понятие и цели административного наказания / А.А. Скачкова [и др.] // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2024. № 7-3 (94). С. 108-111.
12. Слышалов И.В., Головкин В.В. Взыскание административных штрафов за правонарушения в области дорожного движения: проблемы и перспективы // Научный вестник ОрЮИ МВД России им. В. В. Лукьянова. 2023. № 2 (95). С. 89-98.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andreyanov M.V. Nekotorye problemy ispolneniya postanovlenij o nalozhenii administrativnyh shtrafov, vynosimyh dolzhnostnymi licami organov vnutrennih del // Nauchnyj por-tal MVD Rossii. 2023. № 3 (63). S. 33-38.
2. Gluzdak G.N., Lihomanova YA.YU., Bulgakova L.S. Perspektivy i puti razvitiya al'ternativnyh metodov ischisleniya administrativnyh shtrafov // NB: Administrativnoe pravo i praktika administrirovaniya. 2022. № 4. S. 62-72.
3. Egupov V.A. Administrativnyj shtraf kak administrativnoe nakazanie v Rossijskoj Federacii: problemy effektivnosti primeneniya // Pravovoj al'manah. 2021. № 5. S. 18-22.
4. Zvecharovskij I., Parhomenko D. Sistema ugovolnyh nakazaniy: teoriya, zakon, praktika // Ugolovnoe pravo. M., 2019. № 4. S. 43-48.
5. Kodeks Rossijskoj Federacii ob administrativnyh pravonarusheniyah ot 30 dekabrya 2001 g. № 195-FZ (s izm. ot 03.02.2025) // Rossijskaya gazeta. 2001. № 256. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661.
6. Konstituciya Rossijskoj Federacii prinyata vsenarodnym golosovaniem 12 dekabrya 1993 g. [s uchetom popravok]. URL: <http://pravo.gov.ru/constitution>.
7. Novgorodov D.A. K voprosu o vozmozhnosti zameny administrativnogo shtrafa drugim vidom administrativnogo nakazaniya // YUridicheskie issledovaniya. 2021. № 5. S. 42-47.
8. Nobel' A.R. Kriterii i sposoby individualizacii nakazaniya po delam ob administrativnyh pravonarusheniyah // Aktual'nye problemy rossijskogo prava. 2023. T. 18. № 1 (146). S. 78-85.

-
9. Popugaev YU.I., SHubin I.V. O probleme sootnosimosti administrativnogo shtrafa s ugo-lovnyim shtrafom i sudebnym shtrafom kak meroj ugolovno – pravovogo haraktera // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2021. № 4. S. 219-223.
 10. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF ot 25 fevralya 2014 g. № 4-P «Po delu o proverke konstitucionnosti ryada polozhenij statej 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 i 19.7.3 Kodeksa Ros-sijskoj Federacii ob administrativnyh pravonarusheniyah v svyazi s zaprosom Arbitrazhnogo suda Nizhegorodskoj oblasti i zhalobami obshchestv s ogranichennoj otvetstvennost'yu «Barysh-skiy myasokombinat» i «VOLMET», otkrytyh akcionerных obshchestv «Zavod «Rekond», «Eks-pluatacionno-tehnicheskij uzel svyazi» i «Elektronkompleks», zakrytyh akcionerных obshchestv «GE-OTEKHNIKA P» i «RANG» i byudzhetnogo uchrezhdeniya zdavoohraneniya Udmurtskoj Respubliki «Detskaya gorodskaya bol'nica N 3 «Nejron» Ministerstva zdavoohraneniya Udmurtskoj Respubliki» // Rossijskaya gazeta. 2014. № 51. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159544.
 11. Ponyatie i celi administrativnogo nakazaniya / A.A. Skachkova [i dr.] // Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2024. № 7-3 (94). S. 108-111.
 12. Slyshalov I.V., Golovko V.V. Vzyskanie administrativnyh shtrafov za pravonarusheniya v oblasti dorozhnogo dvizheniya: problemy i perspektivy // Nauchnyj vestnik OrYUI MVD Ros-sii im. V. V. Luk'yanova. 2023. № 2 (95). S. 89-98.

Поступила в редакцию: 25.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.
